

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 3

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 3

ТАШКЕНТ-2022

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2021-3>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

МИРСАЙТОВ МИРЗИЁД МИРОЗОДОВИЧ

кандидат технических наук,
заместитель директора по научным работам
и инновациям Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Магруппов А.М., Мамаджанов Э.У.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ПОРОДОПРОЯВЛЕНИЯМИ НА СКВАЖИНАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ФЕРГАНСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РЕГИОНА, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАЗРЕЗАМИ С НЕУСТОЙЧИВЫМИ ПОРОДАМИ / SOME ASPECTS OF COMBAT AGAINST ROCK MANIFESTATIONS IN THE WELLS OF THE FERGANA OIL AND GAS REGION REPRESENTED SECTIONS WITH UNSTABLE ROCKS / FARG'ONA KONLARINING TAQDIM ETILGAN NEFT VA GAZ MINTAQASI BEQAROR JINSLAR BILAN KESILGAN QUDUQLARIDA TOSH PAYDO BO'LISHIGA QARSHI KURASHNING AYRIM JIHATLARI.....5

2. Такташева Д.Р.

ISSUES OF DEVELOPING DIGITAL COMPETENCES OF STUDENTS OF OIL AND GAS UNIVERSITY / ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ВУЗА / NEFT VA GAZ UNIVERSITETI TALABALARNING RAQAMLI KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI.....10

3. Атабаева Ф.Р.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «СЕВЕРНЫЙ УРТАБУЛАК» / WAYS TO INCREASE OIL PRODUCTION AT THE «NORTH URTABULAK FIELD» / SHIMOLIY O'RTABULOQ KONIDA NEFT QAZIB O'LISHNI KO'PAYTIRISH YO'LLARI.....17

4. Махмудова Ш.А., Галиаскаров В.А.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ОТ ЭПИЦЕНТРА ЗЕМЛЯТРЕСЕНИЯ ДО СЕЙСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ / DETERMINATION OF THE DISTANCE FROM THE EARTHQUAKE EPICENTER TO THE SEISMIC STATION / ZILZILA EPISENTRIDAN SEYSMIK STANTSIYAGACHA BO'LGAN MASOFANI ANIQLASH.....22

5. Авезова Н.И., Исматуллаев П.Р.

СТАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ЖИДКИХ МАТЕРИАЛОВ / STATIC CHARACTERISTICS OF THERMAL CONVERTERS OF MOISTURE CONTENT OF LIQUID MATERIALS / SUYUQ MATERIYALLARNING NAMLIK O'ZGARTIRGICHLARINING STATIKA XUSUSIYATLARI.....28

6. Кадирова Ш.А., Матякубова П.М., Бобоев Ф.Ф., Махмуджонов М.М.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ В УПРАВЛЕНИИ / PRACTICAL APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK IN MANAGEMENT / BOSHQARISHDA SUN'IY NEYRON TARMOG'INI AMALIY FOYDALANISH.....36

7. Тургунбаев А., Шеина Н.Е., Усманова Х.А.

ТЕПЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ / THERMAL ELEMENTS OF MEASURING DEVICES / O'LCHASH ASBOBLARNING ISSIQLIK ELEMENTLARI.....43

8. Касимов Ш.А., Халхаджаев Б.Б.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГАЗОИМПУЛЬСНОЙ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И УТИЛИЗАЦИОННЫХ КОТЛОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ / MATHEMATICAL MODELING OF THE PROCESS OF GAS-PULSED CLEANING OF THE SURFACES OF POWER AND UTILIZATION BOILERS OF THERMAL POWER INDUSTRY / ISSIQLIK ENERGETIKASI SANOATIDAGI ENERGETIK VA UTILIZASIYALASH QOZONLARINING SIRTLARINI GAZ-IMPULSLI TOZALASH JARAYONINI MATEMATIK MODELLASHTIRISH.....49

9. Бобохужаев Ш.И., Раззоков Ш.З., Назаров О.Н.

РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ / THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE OIL AND GAS INDUSTRY / NEFT VA GAZ SANOATIDA SUN'IY INTELLEKTNING O'RNI.....54

10. Ахмедов М.М., Гаюбов А.Т., Ахмедов М.М.

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «ГАЗЛИ» / PROSPECTS FOR THE APPLICATION OF HORIZONTAL WELLS AT THE «GAZLI» FIELD / «GAZLI» KONIDA GORIZONTAL QUDUQLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI TO'G'RISIDA.....58

Магруппов А.М.

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени

И.М. Губкина в г. Ташкенте, исполнительный директор

Мамаджанов Э.У.

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени

И.М. Губкина в г. Ташкенте, кандидат технических наук

**НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С ПОРОДОПРОЯВЛЕНИЯМИ НА
СКВАЖИНАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ФЕРГАНСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО
РЕГИОНА, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАЗРЕЗАМИ С НЕУСТОЙЧИВЫМИ ПОРОДАМИ.** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7466125>**АННОТАЦИЯ**

В статье проанализирован отечественный и зарубежный опыт борьбы с песко и породопроявлениями при заканчивании и последующей эксплуатации скважин, сложенных неустойчивыми слабо цементированными коллекторами глубиной до 3000м. Отмечено, что опыт эксплуатации таких скважин в условиях аномально высоких пластовых давлений и больших глубин скважин, превышающих 5000м, весьма ограничен.

Изучен и обобщен опыт зарубежных компаний по закреплению рыхлых пород различными отверждаемыми химическими составами.

Мировой анализ показал также, что одним из эффективных путей предотвращения песко и породопроявлений из пласта в условиях повышенных давлений и температур является применение забойных спецфильтров. В свете актуальности решения проблемы обеспечения сохранности устойчивости стволов скважин обоснована необходимость разработки технологии и устройств, способных предотвращать разрушение целостности скважины и вынос несцементированной породы в условиях высоких перепадов давлений между пластом и скважиной применительно к условиям Ферганского нефтегазоносного региона.

Ключевые слова: порода, коллектор, песчанник, скважина, тампонажный состав, фильтр, хвостовик, забой скважины, давление, призабойная зона, приток, флюид.

Magrupov A.M.Branch of Russian state university of oil and gas (NRU) named
after I.M. Gubkin in Tashkent, executive director**Mamadjanov E.U.**Branch of Russian state university of oil and gas (NRU) named
after I.M. Gubkin in Tashkent, candidate of technical sciences.**SOME ASPECTS OF COMBAT AGAINST ROCK MANIFESTATIONS IN THE WELLS
OF THE FERGANA OIL AND GAS REGION REPRESENTED SECTIONS WITH
UNSTABLE ROCKS**

ABSTRACT

The article analyzes domestic and foreign experience in combating sand and rock occurrences during the completion and subsequent operation of wells stacked with unstable weakly cemented reservoirs up to 3000 m deep. It is noted that the experience of operating such wells in conditions of abnormally high reservoir pressures and large depths of wells exceeding 5000m is very limited.

The experience of foreign companies in fixing loose rocks with various curable chemical compositions has been studied and generalized.

The world analysis has also shown that one of the effective ways to prevent sand and rock formation in conditions of high pressures and temperatures is the use of downhole special filters. In the light of the urgency of solving the problem of ensuring the stability of boreholes, the necessity of developing technologies and devices capable of preventing the destruction of the integrity of the well and the removal of uncemented rock in conditions of high pressure differences between the formation and the well in relation to the conditions of the Fergana oil and gas region is justified.

Key words: rock, reservoir, sandstone, borehole, grouting composition, filter, shank, downhole, pressure, bottomhole zone, inflow, fluid

Magrupov A.M.

I.M. Gubkin nomidagi (MTU) Rossiya davlat neft va gaz universiteti
Toshkent shahridagi filiali, ijrochi direktor

Mamadjanov E.U.

I.M. Gubkin nomidagi (MTU) Rossiya davlat neft va gaz universiteti
Toshkent shahridagi filiali, texnika fanlari nomzodi

FARG'ONA KONLARINING TAQDIM ETILGAN NEFT VA GAZ MINTAQASI BEQAROR JINSLAR BILAN KESILGAN QUDUQLARIDA TOSH PAYDO BO'LISHIGA QARSHI KURASHNING AYRIM JIHLARI

ANNOTATSIYA

Maqolada chuqurligi 3000 m gacha bo'lgan beqaror zaif sementlangan kollektorlardan tashkil topgan quduqlarni tugatish va keyinchalik ishlatish paytida qum va tosh konlariga qarshi kurashning mahalliy va xorijiy tajribasi tahlil qilindi.

Bo'shashgan jinslarni turli xil davolanadigan kimyoviy birikmalar bilan mustahkamlash bo'yicha xorijiy kompaniyalarning tajribasi o'rganildi va umumlashtirildi.

Jahon tahlili shuni ko'rsatdiki, yuqori bosim va harorat sharoitida qatlamdan qum va tosh paydo bo'lishining oldini olishning samarali usullaridan biri bu so'yish uchun maxsus filtrlardan foydalanishdir. Quduq quduqlarining barqarorligini ta'minlash muammosini hal qilishning dolzarbligi nuqtai nazaridan quduqning yaxlitligini buzish va sementlanmagan toshni olib tashlashning oldini olishga qodir texnologiyalar va qurilmalarni ishlab chiqish zarurati asoslanadi suv ombori va quduq o'rtasida yuqori bosim farqlari sharoitida Farg'ona neft va gaz mintaqasi sharoitlariga nisbatan.

Kalit so'zlar: tosh, kollektor, qumtosh, quduq, tampon tarkibi, filtr, Shank, quduqning pastki qismi, bosim, teshik zonasi, oqim, suyuqlik.

Пробуренная скважина служит лишь каналом для извлечения нефти или газа из обнаруженной залежи. Основой является продуктивный горизонт с накопленной в нем энергией. Строение продуктивного горизонта бывает разнообразным: пористым, пористо-цементированным, пористо-малоцементированным, нецементированным, трещинным, трещинно-пористым и т.д. Соответственно и эксплуатационное отношение к различным продуктивным горизонтам должно быть подобранным – особым. Эксплуатация горизонтов с нецементированными породами, песчаниками представляет собой большую проблему – возникает необходимость борьбы с поступающей в скважину породой. Проблема выноса породы, песка осложняется тем, что борьбу с ней начинают вести на поздней стадии – стадии эксплуатации скважин, когда приствольная зона пласта дренирована.

В то же время известно, что проведение профилактических работ по предотвращению пескопроявлений на стадии заканчивания скважин бурением дает значительные результаты.

Методы борьбы разнообразны и из года в год совершенствуются [1]. В качестве мер борьбы с поступлением песка и породы применяются призабойные фильтры и щелевые хвостовики, создание гравийной набивки, закрепление призабойной зоны скважины пластическими материалами. Применение забойных фильтров явилось первым шагом, предпринятым нефтяниками с целью предотвращения выноса песка. В промышленной практике наибольшее применение нашла технология предотвращения пескопроявлений в обсаженных скважинах с помощью противопесочных забойных вставных фильтров. Наиболее широко известны проволочные фильтры и щелевые хвостовики.

В настоящее время накоплен значительный опыт по борьбе с пескопроявлением на скважинах глубина которых не превышает 2-3 км и давлениях в пластах не более 6-12 МПа. В то же время нет опыта эксплуатации скважин в условиях породы и пескопроявлений, когда давления в пласте аномально высокие (100-120 МПа), а глубины скважин превышают 4500-5000 м.

Таким образом, борьба с породопроявлением при вызове притока и эксплуатации скважины была и остается на сегодня актуальнейшей проблемой нефтедобывающей отрасли. Усугубляющим фактором во множестве случаев проявления неустойчивости и выноса породы, встречающихся на месторождениях Ферганской долины, является аномально высокие пластовые давления (АВПД), достигающие 100-110 МПа.

На площади Гумхона, центральной части Ферганской межгорной впадины, имеющей сложные горно-геологические условия разреза неогеновых и палеогеновых отложений, связанных

с крайне неустойчивыми породами терригенно-поровых коллекторов, проводилась апробация химического воздействия на пласт с целью закрепления рыхлых песков [2]. В частности, в пласт закачивалась фурановая смола со специальным отвердителем. Однако ощутимого результата получено не было.

Вопросам предотвращения разрушения слабосцементированных коллекторов при эксплуатации скважин уделяют большое внимание ученые и инженеры многих стран. Так в странах СНГ, США, Великобритании, Бельгии, Голландии, Франции, ФРГ, Австрии запатентованы многочисленны патенты на различные способы, материалы и конструкции, предназначенные для крепления призабойной зоны скважин при условии вскрытия слабосцементированных пластов-коллекторов. До 75% патентов связано с использованием органических материалов (смола) и специальных химических растворов. Работы с использованием фильтров составляют не более 5%.

В период эксплуатации скважины определяющим фактором изменения свойств продуктивных пластов является депрессия. При этом наибольшему воздействию подвержены слабосцементированные коллекторы, в которых разрушение скелета пород в призабойной зоне и вынос породы приводит к образованию значительных каверн, обрушению кровли пласта

и смятию эксплуатационной колонны в зоне фильтра. Правильно выбранная конструкция забоя обеспечивает наилучшие условия вызова притока флюидов, получение максимальных рабочих дебитов без нарушения свойств коллектора, проведение необходимых технологических воздействий на пласт.

Реальными путями увеличения устойчивости и долговечности искусственного фильтра являются повышение прочности проницаемого материала и изыскание инженерных путей создания фильтрационного сооружения с требуемыми значениями наружного и внутреннего диаметров. Кроме своего основного назначения - не пропускать в скважину песок, фильтр должен обеспечивать достаточный дебит пластовых флюидов, сохраняя при этом свои механические и фильтрационные характеристики в течение длительного периода эксплуатации скважины.

Работы ряда исследователей показали, что роль фильтра может выполнить высокопроницаемый тампонажный камень, образующийся в результате схватывания закачанной в скважину тампонажной смеси [3]. Наиболее дешевый и доступный вяжущий материал

для создания различных смесей – портландцемент. Однако получаемый при этом фильтр характеризуется низкой проницаемостью, что приводит к быстрому его заиливанию и необходимости декольматации. Неплохие результаты дает применение цементно-солевых и особенно песчано-цементно-солевых смесей, для приготовления которых используют поваренную соль с размерами частиц 1-2 мм [4]. В зависимости от степени дренированности и поглотительной способности пластов соотношение цемента и соли по массе составляет 1:2, а песка, цемента и соли 1: 0,75: 0,8. Существенный недостаток растворов с большими добавками песка их седиментационная неустойчивость. Это приводит к неоднородности цементного камня и снижает его проницаемость. Цементный камень с высокой проницаемостью и однородной структурой можно получить при закачке затворенной на водонефтяной эмульсии цементно-карбонатной смеси (соотношение 1:1) и 10% -ного раствора соляной кислоты, которая при взаимодействии с карбонатным наполнителем приводит к формированию в забойных условиях высокопроницаемого камня. Эффективность работ при использовании таких смесей выше, чем при применении песчано-цементных растворов. Добавка к цементному раствору алюминиевого порошка (не более 0,2 - 0,4% от массы цемента) позволяет получать, даже при повышенных температурах и давлениях, расширяющийся цементный камень по проницаемости аналогичный песчаникам. Однако опыт ведения работ по закреплению призабойной зоны скважин

в объединении «Узбекнефть» показал, что проницаемость такого камня недостаточна.

Формирование проницаемого цементного камня облегчается при введении в цементный раствор пористых наполнителей, предварительно насыщенных водой или легкой нефтью. В качестве наполнителей могут быть применены керамзит и термозит, пескогранулированная пемза и другие материалы, обладающие пористостью. Рациональные размеры гранул наполнителя 0,5 - 3мм. Приготовленная таким образом цементная смесь седиментационно устойчива.

Одним из перспективных направлений предотвращения выноса песка является разработанный во ВНИИКРнефти способ создания искусственного фильтра с применением проницаемого полимерного тампонажного материала [5], получившего название Контарен-2. Этот материал представляет собой вязкую нефилтрующуюся суспензию, получаемую при смешении состава ГС-10, уротропина, едкого натра, воды и наполнителя ШРС-С.

Реальными путями увеличения устойчивости и долговечности искусственного фильтра являются повышение прочности проницаемого материала и изыскание эффективных конструктивных и технологических решений при создании фильтрующего устройства с требуемыми значениями наружного и внутреннего размеров.

Для решения данной сложной задачи требуется разработка и применение нетрадиционного забойного оборудования и технологий. За рубежом в последние годы компаниями BakerHughes, Schlumberger и другими разработаны и применяются ряд эффективных модификаций забойных фильтров, отличающихся конструкцией фильтровальных элементов и используемых материалов. В основном это сложные многослойные каркасные конструкции проволочного и сетчатого типа. К сожалению, они имеют высокую стоимость, доходящую до 4000 долларов США за погонный метр без учета транспортировки.

В этих условиях, с позиции экономической и технологической целесообразности, разработка, опробование в скважинных условиях и дальнейшее применение собственных, более доступных и эффективных конструкций фильтров является весьма актуальной задачей.

Список использованной литературы:

1. Борьба с выносом песка (обзор зарубежной литературы), Обзор. Серия добыча. ЦНИИТЭнефтегаз, Москва, 1965;
2. «Оборудование забоя глубоких скважин с неустойчивыми коллекторами». Мамаджанов Э.У., Тезисы докладов научно-практической конференции., Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) им. Губкина., ноября 2019г.

3. Ашрафьян.М.О., Лебедев. О.А. и др. Заканчивание глубоких скважин за рубежом. Обзорная информация. М., ВНИИОЭНГ, 1979;
4. Ашрафьян.М.О., Гольдштейн В.В. и др. Нефтяное хозяйство, 1981, №4, с.25-28
5. Ашрафьян.М.О., Лебедев. О.А. и др. Особенности техники и технологии заканчивания скважин с неустойчивыми коллекторами., Обзорная информация. М., ВНИИОЭНГ, 1979;

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 3, НОМЕР 3

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 3, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000